

УДК 635.11: 635.12: 631.52:

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ СТОЛОВОЙ СВЕКЛЫ (*Beta vulgaris* L) НА КОЛИЧЕСТВО И ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИСТЬЕВ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ГЛУБИНАХ ПОСЕВА В УСЛОВИЯХ ЗАСОЛЁННЫХ ПОЧВ КАРАКАЛПАКСТАН

Адиллов Махсуд Мирваситович,

доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры Овощеводства и организации тепличного хозяйства Ташкентского государственного аграрного университета (г. Ташкент, Узбекистан),
e-mail: m.m.adilov@mail.ru

Абдигаббаров Азамат Саймбетович,

доктор философии (PhD) по сельскому хозяйству, старший преподаватель кафедры Плодоводства, овощеводства и бахчеводства Каракалпакского сельскохозяйственного агротехнологического института (г. Нукус, Каракалпакстан),
e-mail: azaabdi079@mail.ru

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17537888>

Аннотация: В данной статье были изучены влияние посева семян сорта столовой свёклы «Ягона» в весенние и летние сроки посева на различную глубину в условиях засоленных почвах Каракалпакстана. Ещё были изучены количество листьев, расположенных на одном растении, длину, ширину, окраска листьев и тип листовой розетки, а также определена оптимальная глубина посева. При этом считается самым оптимальным вариантом посев семян столовой свёклы «Ягона» на глубину 3 см к поверхности почвы.

Ключевые слова: сроки посева, семена, сорта, заделки глубины семян, листья, окраска листьев, кусты, розетки листьев, варианты.

Abstract: In this article, the influence of sowing the «Yagona» beetroot variety seeds at different depths in spring and summer sowing dates was studied in the conditions of the saline soils of Karakalpakstan. The number of leaves per plant, length, width, leaf color, and leaf plow type were also studied, and the optimal planting depth was determined. At the same time, the most optimal option is to sow the seeds of «Yagona» beetroot to a depth of 3 cm from the soil surface.

Keywords: sowing dates, seeds, varieties, seeding depth, leaves, leaf color, bushes, leaf rosettes, variants.

Введение. Столовая свёкла (*Beta vulgaris* L) выращивается в разных регионах мира. Во многих странах его выращивают как сельскохозяйственную продукцию, так как столовая свёкла адаптирована и легко ухаживается за многими климатическими условиями. Его корни богаты питательными веществами, поэтому он используется в качестве пищи во многих странах.

Также столовая свёкла имеет множество полезных для здоровья свойств, включая высокое содержание витаминов С, фолатов и калия,

которые помогают снизить артериальное давление, улучшает сердечное здоровье и предотвратить развитие опухолей [1,2].

В других областях и районах Республики Узбекистан проведены исследования по селекции, семеноводству и совершенствованию технологии выращивания данной культуры, созданы сорта и гибриды, предназначенные для выращивания в разные сезоны. Поэтому в условиях Республики Каракалпакстан важнейшей задачей в области овощеводства является выбор сортов, подходящих для условий нашей республики, на основе изучения сортов и гибридов столовой свеклы, и тем самым расширение ассортимента овощных культур. [3.].

Основная часть. При посеве семян овощных культур в открытом грунте глубина посева является наиболее важным агротехническим мероприятием для одновременного массового прорастания семян.

Механический состав и агрофизические свойства почвы неблагоприятны для роста и развития растений, а при глубине заделки семян овощных культур наблюдается снижение их всхожести.

При неблагоприятных механических и агрофизических свойствах почвы и при глубоком заделки семян овощных культур их всхожесть начинается снижаться. Если семена овощных культур при посеве будут размещены близко к поверхности почвы, то на появление всходов семян затрачивается меньше времени и сил, и ещё будет обеспечиваться лучшее снабжение для семян кислородом. При посеве семян овощных культур в почву также следует обращать внимание на мелкую крупность размера семян, а при посадке близко к поверхности почвы на появление всходов затрачивается меньше времени и сил, а также они хорошо обеспечены кислородом. Наблюдения в проведенных выше экспериментах свидетельствуют о том, что глубина посева семян столовой свёклы влияет на осуществление фенологических фаз независимо от срока посева [3,4.].

Это особенно важно, когда температура почвы недостаточна для появления сеянцев, особенно ранней весной, когда приходится сеять семена.

Исходя из вышеизложенного, в условиях засоленных почв Республики Каракалпакстан были проведены исследования в четырёх вариантах на гребнях по посеву семян сорта «Ягона» свёклы столовой в весенних и летних сроках посева на глубину заделки семян 2; 3; 4 и 5 см. Результаты фенологических наблюдений в вегетационном периоде в этих исследованиях представлены в таблице 1.

Результаты. В ходе проведённых экспериментов наблюдалось влияние глубины посева семян в весенний и летний сроки на рост и развитие столовой свёклы сорта «Ягона» в течение вегетационного периода, а именно на количество растений на одном кусте, а также на высоту и ширину листьев. Однако существенного влияния на тип и окраску листового набора столовую свёклу не наблюдалось.

В контрольном варианте при заделки семян на глубину 4 см в период технической спелости корнеплодов столовой свёклы высота листьев составила 31,6 см, а в вариантах с глубиной заделки семян 2-3 см она на 100,1% и 101,6% была выше. При заделке семян на глубину 5 см высота листьев на растениях по сравнению с контролем составила 30,9 см или 97,8% меньше. В вариантах с заделки семян на глубину 2-3 см наибольшая ширина листьев у столовой свёклы была выше на 102,8 и 104,2%, а при заделки семян на глубину 5 см она составила 97,1% по сравнению с контрольным вариантом. Установлено, что в летнем сроке по сравнению с весенним сроком высота листьев была выше, а по другим показателям ширина листьев и количество листьев на одном кусте столовой свёклы были ниже по сравнению с весенним сроком. В контрольном варианте при заделки семян на глубину 4 см высота листьев в период технической спелости составила 31,9 см, а в вариантах с глубиной заделки семян 2-3 см она была на 101,2% и 105,3% выше. При заделке семян на глубину 5 см высота листьев на растениях составила по сравнению с контролем 30,1 см или 94,3%.

По ширине листьев в вариантах с заделкам на глубину 2-3 см наибольшая ширина листьев у столового свёкла была на 102,8 и 106,4% выше, а при посеве на глубину 5 см она составила 95,7% по сравнению с контрольным вариантом.

Закключение. Результаты исследования показали, что при техническом созревании корнеплодов количество листьев на одном растении между вариантами было различным.

В контрольном варианте она составила 15,6 штук, а в вариантах с посевом на глубину 2-3 см по сравнению с контролем она составила 16,1 и 16,8 штук. Самый низкий показатель по количеству листьев отмечен в четвертом варианте и составил 15,1 штук.

В летний период в контрольном варианте количество составило 12,1 штук, а в вариантах с посевом семян на глубину 2-3 см по сравнению с контролем оно достигло 12,5 и 12,8 штук. Самый низкий показатель по количеству листьев наблюдался в четвёртом варианте и составил 11,8 штук.

Закономерность, наблюдавшаяся в опытах по классификации листьев в весенний период, сохранялась и в летний период. Установлено, что наиболее оптимальным вариантом является вариант с глубиной посева семян 3 см.

Библиографический список:

1. Буренин В.И., Пискунова Т.М., Соколова Д.В. Проблема качества корнеплодов свеклы столовой и пути ее решения. // Ж. Овощи России. – Москва, 2016. – № 3 (32). – С. 24-31.
2. Пивоваров В.Ф., Арамов М.Х., Добруцкая Е.Г., Турдикулов Б.Т., Бахрамов Б.Б., Хасанов А.Р., Наджиев Ж.Н., Кучкаров А.М. Свёкла столовая. / В кн.: Овощные и бахчевые культуры в Узбекистане. – Москва, 2001. – С. 194-199.
3. Хакимов Р.А., Холдоров М.Ў., Азимов Б.Ж., Расулов Ф.Ф., Ганиев Ф.К., Низомов Р.А., Рахматов А.М. “Қорақалпоғистон республикасида сабзавот, полиз ва картошка экинларини етиштириш агротехнологияси бўйича тавсия. – Тошкент, 2015. – 30-б.
4. Шуин К.А., Борисов В.Н. Корнеплоды. // Овощеводство. – М.: Колос, 2003. – С. 305-323.